

Vocación en crisis: Factores que afectan la elección de la carrera docente, una visión desde estudiantes normalistas de Baja California Sur.

Vocation in crisis: Factors affecting the choice of a teaching career:
a perspective from normal school students in Baja California Sur.

Juárez-Rodríguez Maricela* y González-Bareño, Lizzet**

Resumen

La investigación analizó los factores que determinan la elección de la carrera docente e identificó otros factores que pueden incidir en la permanencia en ella, además, detalla la experiencia de formación en una institución de educación superior. Se realizaron encuestas a estudiantes normalistas de Baja California Sur, a través de ellas se encontró que la influencia familiar constituye el elemento más decisivo en esta elección, incluso por encima de la vocación personal, lo cual resalta el papel de las redes cercanas de apoyo. En contraste, la percepción estudiantil sobre la calidad de los servicios institucionales resulta ambivalente y poco uniforme. Aspectos como la planeación didáctica, la atención de servicios escolares y los programas de tutoría generan opiniones divididas: aunque algunos estudiantes expresan satisfacción, esta es intermitente y limitada, lo que evidencia un servicio desigual y plantea retos para la equidad en la formación. No obstante, se identificó una fortaleza en la gestión institucional: la mayoría considera accesible la información sobre apoyos económicos y percibe adecuado el respaldo para la movilidad en prácticas. Dichos factores son clave, pues reducen obstáculos que afectan la permanencia y el desempeño. En conclusión, la elección de la carrera docente nace de la tradición familiar y se nutre del respaldo logístico y financiero. Sin embargo, las instituciones deben avanzar hacia la estandarización de servicios para garantizar un apoyo constante, inclusivo y de calidad.

Palabras claves: carrera docente, percepción estudiantil, educación, vocación

Abstract

The research analyzed the factors that influence the choice of a teaching career and the retention of students in this field, as well as their training experiences at a higher education institution. Surveys conducted among teachers and students revealed that family influence is the most decisive factor in choosing this profession, even surpassing personal vocation. This finding underscores the significance of strong support networks. In contrast, students' perceptions of the quality of institutional services are ambivalent and inconsistent. Aspects such as didactic planning, school services, and tutoring programs generate divided opinions. While some students report satisfaction, it is intermittent and limited, reflecting unequal service provision and posing challenges to equity in training. Nonetheless, strengths were identified in institutional management: most students consider information about financial support to be accessible and perceive the support for internship mobility as adequate. These factors are key, as they reduce obstacles that affect both retention and academic performance. In conclusion, the decision to pursue a teaching career often stems from family tradition and is sustained by logistical and financial support. However, institutions must work toward standardizing their services to ensure consistent, inclusive, and high-quality support for all students.

Keywords: Teaching career, student perception, education, vocation.

Introducción

La profesión docente es fundamental para el desarrollo de los individuos y de la sociedad en general; un docente capacitado potencia la confianza y el entusiasmo por aprender en sus alumnos y, en consecuencia, evita la deserción escolar (Gómez-Gonçalves et al., 2022). Sin embargo, la disminución del interés en la elección de la carrera docente enfrenta en los últimos años

un desafío crítico debido al bajo número de estudiantes que se matriculan en ella (Vaillant, 2010).

Esta tendencia a la baja no solo compromete la futura disponibilidad de educadores calificados, sino que también pone en entredicho la calidad educativa a largo plazo, al considerarse que la

Maricela Juárez-Rodríguez
Universidad Internacional de la Paz.
Correo electrónico: 3289.maricela@unipaz.edu.mx
<https://orcid.org/0000-0003-1339-4283>

Lizzet González-Briceño
Universidad Internacional de la Paz.
Correo electrónico: 5543.lizzet@unipaz.edu.mx
<https://orcid.org/0009-0002-0737-2192>

competencia de los docentes es un indicador crucial del éxito estudiantil, más allá de mejoras en infraestructura o tecnología (Mena et al., 2024; Bermúdez et al., 2025).

La carrera de docencia anteriormente ofrecía tanto incentivos como programas de estímulo al mérito que permitían un avance salarial progresivo (Vaillant, 2010; Acuña Ruz, 2015). Sin embargo, la percepción actual del docente se ha desgastado y se relaciona con condiciones laborales difíciles y remuneraciones insatisfactorias, desmotivando a los potenciales aspirantes. En el contexto latinoamericano, esta desmotivación se agrava cuando un número considerable de estudiantes accede a la docencia por la falta de oportunidades en profesiones de mayor prestigio social, lo que puede generar un estado de frustración personal y deserción (Sánchez, 2009; Rangel Montalvo & Cuevas Cajiga, 2025).

Más específicamente, en México, la problemática de la baja matrícula y el deterioro institucional no es ajena a las instituciones formadoras de docentes (Arroyo & Moreno, 2018; Falcón y Arroyo, 2019). Diversos estudios señalan una decadencia institucional, manifestada en la disminución de la matrícula, cambios en la composición de la planta académica y la obsolescencia de los planes de estudio. Esta crisis, ha llegado a plantear la necesidad de que otras instituciones de educación superior asuman roles equiparables en la formación docente, tratando de diversificar y fortalecer la oferta educativa que tradicionalmente solo recaía en las escuelas normalistas, y que ahora se ha pretendido evolucione a un modelo educativo más colaborativo y competitivo (Andrés, 2012; Grünwald & Herrera, 2012; Mendiola, 2024). Aunado a lo anterior, otros factores identificados que abonan a la deserción o desinterés escolar en la carrera docente son las dificultades de aprendizaje de los estudiantes, la insatisfacción de sus expectativas, y las limitaciones relacionadas con los recursos de las escuelas, sumados a las exigencias económicas para cubrir cuotas o materiales (Muriel, 2018; &el Río et al., 2025; López & Cano, 2025).

Particularmente, el Estado de Baja California Sur enfrenta grandes desafíos para el desarrollo educativo de la región, sobre todo para atraer y retener a estudiantes en la carrera de docencia. Este fenómeno plantea una problemática que podría comprometer la disponibilidad de docentes competentes para el sistema educativo del estado. Por tanto, la comprensión de los factores que causan esta disminución de matrícula es una necesidad imperante para garantizar la continuidad y calidad de la formación docente en la región.

El presente proyecto de investigación tiene como propósito fundamental identificar y analizar los factores específicos que inciden en la elección y permanencia de la carrera docente del Estado de Baja California Sur. Al identificar las causas de este fenómeno, se busca generar conocimiento que sirva de base para el diseño e implementación de estrategias atractivas que revitalicen el interés por la docencia, garanticen una educación inclusiva, y aseguren que la institución pueda atraer, formar y retener a los futuros profesionales de la educación que la sociedad demanda.

Método

La presente investigación es un estudio de caso colectivo con un enfoque mixto e interpretativo-comprensivo, orientado a entender las percepciones y experiencias de los estudiantes sobre los factores que inciden en la elección de la carrera docente en Baja California Sur. Este diseño metodológico permite explorar en profundidad las realidades particulares de los participantes con el propósito de generar una comprensión contextualizada del fenómeno, sin buscar generalización estadística.

Dada la complejidad de las motivaciones individuales y contextuales que influyen en la elección de una carrera profesional, el enfoque cualitativo resulta pertinente, ya que permite comprender las motivaciones específicas de los estudiantes y conocer sus perspectivas, significados y matices.

El diseño de esta investigación, al ser un estudio de caso colectivo, centra su atención en los

estudiantes normalistas del estado de Baja California Sur. Cada estudiante se considera un "caso" que se exploró a profundidad, y se clasificó como "colectivo" porque analiza las experiencias de diez estudiantes en conjunto para construir una comprensión más diversa y multifacética del fenómeno. Cada una de las experiencias se analiza como un elemento para entender un fenómeno más amplio: la elección y permanencia de la carrera docente. Este diseño posibilita una exploración intensiva de un número limitado de casos a través de entrevistas para su análisis.

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo en marzo de 2025, realizando encuestas a diez estudiantes, a través de un formulario digital. A cada estudiante se le proporcionó información detallada sobre el estudio, incluyendo sus objetivos, confidencialidad de los datos, el carácter voluntario de su participación y el derecho a retirarse en cualquier momento. La duración promedio de cada encuesta fue de aproximadamente 45 a 60 minutos, y se procuró mantener un ambiente de confianza que permitiera a los participantes expresarse con libertad sobre sus experiencias

Análisis de los datos

Para asegurar la credibilidad y el rigor de los datos, se adoptaron varias estrategias metodológicas. Dada la naturaleza del proyecto, el tamaño de muestra de 10 participantes fue viable para asegurar un análisis riguroso de cada dato cualitativo y de estadística descriptiva. Los criterios de inclusión para la selección de los participantes fueron:

- a) Ser estudiante activo de la carrera docente.
- b) Haber cursado al menos un semestre completo en carrera para asegurar una experiencia mínima y perspectiva sobre la carrera.
- c) Dar consentimiento informado para participar en el estudio.

Aunque el diseño de la presente investigación fue predominantemente cualitativo, también se utilizaron herramientas como gráficos de porcentajes y estadísticas descriptivas para contextualizar, ilustrar o complementar los resultados cualitativos, es decir, no tienen la finalidad de hacer inferencias estadísticas, sino

ofrecer una representación visual concisa de la distribución de las respuestas y la prominencia de patrones.

Resultados

El análisis de los datos recolectados de los 10 estudiantes encuestados permitió identificar las principales razones que los impulsaron a optar por la carrera profesional docente.

En la Figura 1, se observa que la influencia familiar fue el factor principal para elegir la carrera docente con el 58,3%; esto denota que la presencia de maestros en el círculo cercano (padres, tíos) o la tradición familiar de dedicarse a la enseñanza actuaron como un factor determinante. El otro 25% mencionó elegir la carrera de docencia por vocación; en donde expresiones como "siempre me gustó enseñar" o "siento que nací para esto" fueron recurrentes en sus opiniones. Esta motivación intrínseca por la labor pedagógica refleja una conexión personal con el acto de aprender y guiar a otros. El 16% reportó que eligió la carrera solo por estudiar. Es importante resaltar que ninguno de los estudiantes manifestó haber elegido la carrera por la oportunidad de generar un cambio social, viendo en la educación una herramienta poderosa para transformar comunidades, ni tampoco la facilidad de acceso a la institución o la estabilidad laboral que históricamente ha ofrecido la profesión docente en México, a pesar de las recientes reformas y las percepciones de precarización. Estas cifras descriptivas, aunque no generalizables, subrayan que, para esta muestra de estudiantes, la elección de la carrera docente no es meramente utilitaria, sino que está profundamente arraigada en un sentido de propósito personal-familiar y vocación, pese al enfrentamiento de un entorno laboral desafiante.

Aunque las motivaciones de elegir la carrera docente pueden ser multifactoriales, se observa una clara preponderancia de que la influencia de los familiares impacta en la toma de esta importante decisión, la vocación es el segundo motivo para elegir la carrera.

Figura 1.
 Porcentaje de las principales motivaciones para elegir la carrera profesional docente.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de la Figura 2 revelan que la percepción de los estudiantes sobre la planificación de las clases es de satisfacción intermitente. Un 41.7% (aproximadamente 4 de los 10 estudiantes) indicó que las clases siempre han sido pensadas y planificadas para responder a sus necesidades. Estos estudiantes valoran la adaptabilidad de los docentes, la relevancia de los contenidos y las metodologías que consideran efectivas para su proceso de aprendizaje. Sus comentarios suelen resaltar la personalización del aprendizaje, la pertinencia de los temas abordados y la forma en que los profesores atienden sus inquietudes y ritmos.

Sin embargo, la mayoría de los encuestados, un 58.3% percibió que esto ocurre solo "algunas veces", esto puede estar asociado a que los contenidos no han sido actualizados por

completo, poco aplicables a la realidad de la profesión, o bien a la falta de estrategias pedagógicas. Estos porcentajes indican que, aunque hay fortalezas en la planificación docente, aún existe un margen significativo para mejorar la alineación de las clases con las necesidades percibidas por los estudiantes. La inconsistencia en la adaptación curricular y pedagógica puede generar desmotivación, una sensación de irrelevancia del contenido o dificultades en el aprendizaje, lo que podría incidir en la percepción general de la calidad del programa y, potencialmente, en la retención estudiantil. Abordar estas percepciones es crucial para asegurar que el programa de docencia no sólo atraiga, sino que también retenga a los futuros educadores..

Figura 2.
 Porcentaje de los encuestados obtenido sobre si las clases han sido pensadas y planificadas para responder a las necesidades de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de la Figura 3 indican una percepción dividida entre los estudiantes respecto a la efectividad del área de servicios escolares. El 50% de los participantes afirmó que la atención recibida por esta área es clara, precisa y resuelve de manera satisfactoria sus dudas sobre el programa de docencia. Estos estudiantes destacaron la eficiencia del personal, la disponibilidad de información y la capacidad de obtener respuestas concretas a sus interrogantes, lo que contribuye a una experiencia académica fluida.

Por otro lado, el 50% restante manifestó que la atención del área de servicios escolares les ayuda "algunas veces". Esto sugiere una inconsistencia en la calidad del servicio, donde no siempre se cumplen las expectativas con claridad, precisión o resolución satisfactoria de las dudas. Las narrativas de estos estudiantes a menudo contenían matices de frustración o incertidumbre, donde la falta de una respuesta consistente puede generar demoras, desinformación o la necesidad de buscar soluciones por otros medios, lo que potencialmente impacta su bienestar académico y su percepción general sobre el apoyo institucional.

La coexistencia de estas dos perspectivas opuestas subraya la necesidad de una revisión interna del área de servicios escolares. Aunque la mitad de los estudiantes se sienten atendidos, la otra mitad experimenta irregularidades que podrían mejorarse. Asegurar una atención consistentemente clara y eficaz es vital para reducir la incertidumbre administrativa y fortalecer la confianza de los estudiantes en el soporte institucional, lo cual, indirectamente, puede influir en la percepción de la calidad general del programa y en la permanencia estudiantil.

Los resultados presentados en la Figura 3 revelan un panorama matizado en cuanto a la efectividad del programa de tutorías. Un 33% percibe que las orientaciones del programa de tutorías "siempre" son claras, precisas y útiles para sus necesidades. Estos estudiantes valoran la accesibilidad de sus tutores, la pertinencia de los consejos recibidos y la sensación de contar con un

apoyo constante para resolver dudas académicas, personales o profesionales. Sus relatos indican que el tutor es una figura de referencia confiable y un recurso valioso para su desarrollo.

No obstante, la mayor proporción de los participantes, un 50%, indicó que las orientaciones les ayudan solo "algunas veces". Esta categoría sugiere una variabilidad significativa en la experiencia con el programa de tutorías. Lo anterior sugiere que puede estar ligado a la calidad de la orientación, la disponibilidad de los tutores o la capacidad de estos para abordar una amplia gama de problemáticas estudiantiles. Algunos estudiantes expresaron que la utilidad de la tutoría dependía en gran medida del tutor asignado, o que las sesiones no siempre se programaban con la regularidad necesaria.

Preocupantemente, un 16% reportó que las orientaciones del programa de tutorías "nunca" han sido efectivas para resolver sus dudas o necesidades. Esta cifra, aunque menor, es significativa y sugiere que al menos uno de los participantes no ha encontrado ningún valor o utilidad en el soporte que se supone que el programa debería ofrecer. En general, aunque el programa de tutorías tiene un potencial reconocido por una parte de los estudiantes, necesita una revisión exhaustiva para asegurar una experiencia más consistente y universalmente satisfactoria. La variabilidad en la percepción de su utilidad podría ser un factor que contribuya a la desmotivación o a la sensación de falta de apoyo institucional, lo cual, a su vez, podría impactar negativamente en la retención de los estudiantes en la carrera docente, elementos clave para mejorar la experiencia formativa de los futuros docentes.

Figura 3.
 Porcentaje obtenido de la percepción de la claridad y efectividad de las orientaciones que brinda el programa de tutorías en estudiantes de la carrera docente.

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 4 se observa que el 58.3% de los estudiantes aciertan que la institución les otorga planes financieros para cubrir el costo de sus semestres. Estos datos muestran una polarización en la percepción de los estudiantes respecto al otorgamiento de planes financieros. Una mayoría de los estudiantes indicó que la institución "siempre" les ha otorgado o les ha informado sobre planes financieros. Este grupo de estudiantes percibe una disponibilidad y claridad en los procesos de apoyo económico, lo que sugiere que para ellos, la ayuda financiera es un recurso accesible y bien comunicado. En este sentido, se entiende por ayuda financiera a becas, facilidades de pago o información clara sobre apoyos externos.

Por otro lado, un 33,3% afirmó que la institución "nunca" les ha otorgado o informado sobre planes financieros. Este hallazgo es significativo, ya que revela una brecha importante en la comunicación o la accesibilidad de estos apoyos para un tercio de la muestra. Para estos estudiantes, la falta de información o de oportunidades financieras puede ser una fuente de estrés y un posible factor de deserción. La dicotomía en las percepciones sobre el apoyo financiero resalta un área de oportunidad crucial para las instituciones. Aunque más de la mitad de los estudiantes se sienten apoyados e informados, la existencia de un tercio que percibe una ausencia total de estos planes es un indicio de que los canales de comunicación y los procesos de otorgamiento podrían no ser efectivos o equitativos para todos.

Figura 4.
 Porcentaje de otorgamiento de planes de pago a estudiantes de la carrera docente de Baja California Sur.

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 5 se observa que el 41.7% de los estudiantes coinciden en que su institución sí considera las posibilidades de traslado con que cuenta el estudiante a la hora de asignarles la institución en donde habrán de desarrollar sus prácticas docentes. Estos estudiantes perciben que la institución se esfuerza por asignarles centros de práctica accesibles, ya sea por su cercanía a su domicilio, la disponibilidad de transporte público o la adecuación a sus circunstancias personales. Esto les permite concentrarse en su formación pedagógica sin añadir una carga logística excesiva.

Sin embargo, un porcentaje significativo del 33% reportó que sus facilidades de traslado son consideradas solo "algunas veces". Esta respuesta sugiere que la consideración de estos factores no es una práctica uniforme ni garantizada para todos los estudiantes. Finalmente, un 25% de los participantes afirmó que sus facilidades de

traslado "nunca" son consideradas. Para este segmento de estudiantes, la asignación de la sede de prácticas representa un desafío logístico y económico importante, con implicaciones en tiempo, costos de transporte y fatiga. Esta consideración puede generar estrés, impactar su rendimiento en las prácticas y, en casos extremos, convertirse en un factor que dificulta su continuidad en la carrera, especialmente para aquellos con recursos limitados o responsabilidades familiares.

Las dificultades logísticas asociadas a las prácticas docentes pueden ser un factor desmotivador y un obstáculo silencioso para la permanencia en la carrera. Optimizar el proceso de asignación de sedes, buscando un equilibrio entre las necesidades formativas y las circunstancias individuales de los estudiantes, es crucial para asegurar una experiencia de prácticas más equitativa y sostenible.

Figura 5.
 Porcentaje de las facilidades de traslado de los estudiantes, si son consideradas a la hora de asignarles la institución donde habrán de realizar sus prácticas docentes.

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

Los resultados de esta investigación con enfoque mixto, centrada en las percepciones de 10 estudiantes de la carrera docente, ofrecen un valioso panorama para comprender los factores multidimensionales que influyen en la disminución de la matrícula en la carrera docente. Se reveló en este estudio que la influencia familiar es un factor primordial en la elección de la carrera docente. El 58,3% de los participantes indicó que la presencia de educadores en su entorno familiar

ya sea por tradición o por la cercanía de padres y tíos maestros, fue la principal motivación. Este resultado concuerda con investigaciones previas que resaltan el peso de la familia en las decisiones profesionales de los jóvenes (Pidello et al., 2013; Dórame & Arias, 2018). En este contexto, la familia no solo actúa como un modelo a seguir, sino que también puede influir en la percepción de la docencia como una profesión estable y respetada.

En contraste, el 25% de los encuestados reportó que su decisión estuvo impulsada por una motivación intrínseca o vocación. Este grupo expresó un profundo interés por la labor pedagógica, manifestando que "siempre me gustó enseñar" o que sienten que "nacieron para esto". Estos resultados se alinean con la literatura que describe la vocación como un motor fundamental en la formación de docentes, donde la pasión por el aprendizaje y la guía de otros son elementos clave (Guyana et al., 2024). Sin embargo, es importante señalar que la vocación, si bien es un factor significativo, no es el único que determina la elección de esta carrera.

Finalmente, un 16% de los participantes optó por la docencia simplemente por la necesidad de estudiar alguna carrera. Este porcentaje, aunque menor, evidencia una realidad compleja donde la elección profesional puede estar más ligada a la falta de opciones o a presiones externas que a un verdadero interés por la educación. Esta situación puede tener implicaciones en el compromiso y la permanencia de estos futuros docentes en el sistema educativo a largo plazo (Celestino & Alicia, 2008).

La percepción de los estudiantes sobre la planificación de las clases es variada, aunque se inclina hacia una satisfacción intermitente. Un 41,7% de los estudiantes encuestados perciben que sus clases siempre están bien planificadas y adaptadas a sus necesidades; esto resalta la importancia de una planificación didáctica centrada en el estudiante, que se alinea con las recomendaciones de expertos en el campo. Los estudiantes valoran la capacidad del docente para adecuar los contenidos y las metodologías, lo que a su vez favorece su proceso de aprendizaje; esta adaptabilidad es crucial para el éxito educativo (Espitia, 2025).

La investigación en educación hasta ahora respalda la importancia de la flexibilidad y la personalización en la planificación de la enseñanza. Investigaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2014) han subrayado que la efectividad de la docencia se mide en gran parte por la capacidad del profesorado para responder a las

necesidades heterogéneas de sus alumnos. Los comentarios de los estudiantes, que mencionan la relevancia de los temas y la atención a sus inquietudes, reflejan esta necesidad de un enfoque más personalizado en la educación.

Si bien casi la mitad de los estudiantes se sienten satisfechos con la planificación, la existencia de una "satisfacción intermitente" en el resto de la muestra sugiere que aún existen áreas de mejora. Esto puede deberse a diversos factores, como la falta de capacitación docente en metodologías innovadoras o la rigidez de los planes de estudio. Abordar estos desafíos es vital para asegurar que la planificación educativa sea un proceso continuo y adaptativo que beneficie a todos los estudiantes (Díaz et al., 2024; Guerrero et al., 2024).

En cuanto a la efectividad del área de servicios escolares, el 50% de los participantes expresó una alta satisfacción, indicando que la atención es "clara, precisa y resuelve de manera satisfactoria sus dudas", esto subraya la importancia de un soporte administrativo eficiente para la experiencia académica del estudiante, un aspecto que la literatura en educación superior ha identificado como crucial para el éxito y la retención estudiantil (Pineda-Báez et al., 2011; Saeteros & Zamora 2024). Los comentarios positivos de los estudiantes destacan la eficiencia del personal y la disponibilidad de información, lo que refleja un buen desempeño en la gestión de trámites y consultas. La mitad de los estudiantes que reportan una experiencia positiva sugiere que, en estos casos, la comunicación es fluida y los procesos son transparentes. Esto concuerda con estudios que señalan que una gestión administrativa de calidad impacta directamente en la percepción que el estudiante tiene de la institución, generando confianza y facilitando su trayectoria académica (Hill, 2022).

Los estudiantes que expresaron satisfacción valoran la accesibilidad de sus tutores y la pertinencia de los consejos recibidos, lo que concuerda con la literatura que destaca el rol crucial del tutor como un agente facilitador del desarrollo académico y personal (Gómez-Collado, 2012). Sin embargo, el hecho de que solo un tercio de los estudiantes se sienta plenamente satisfecho

invita a una reflexión más profunda sobre las áreas de oportunidad del programa. La variabilidad en la percepción puede estar relacionada con la asignación de tutores, la capacitación de los mismos o la promoción del programa. Para mejorar su efectividad, es fundamental analizar las razones por las cuales el resto de los estudiantes no se siente igualmente apoyado.

En cuanto al apoyo financiero, existió una polarización en la percepción de los estudiantes con respecto a la disponibilidad y claridad de los planes financieros. El 58.3% de los participantes afirmó que la institución "siempre" les ha otorgado o informado sobre planes financieros, como becas, facilidades de pago o apoyo externo. Esta cifra, que representa a una mayoría significativa, lo que sugiere que una parte de la población estudiantil percibe los procesos de ayuda económica como accesibles y transparentes, lo cual es coherente con la literatura que indica que la comunicación efectiva de las opciones de ayuda financiera es un factor determinante para el acceso y la permanencia de los estudiantes en la educación superior (Reyes, 2025).

Los resultados del estudio encontraron que una proporción significativa de estudiantes percibe que la institución considera sus posibilidades de traslado al asignarles un centro de prácticas. Esta percepción sugiere un enfoque proactivo de la institución para reducir la carga logística de los estudiantes, un factor que puede influir directamente en su rendimiento académico y su bienestar. Los trabajos al respecto sobre las prácticas profesionales y movilidad estudiantil subrayan la importancia de este tipo de apoyo (Rodríguez-Díaz et al., 2022). Cuando la institución asigna centros de práctica que son accesibles por su cercanía o por el transporte público, no solo facilita la asistencia, sino que también minimiza los costos y el tiempo de desplazamiento, lo que permite a los futuros docentes concentrarse plenamente en su formación pedagógica.

Conclusión

Esta investigación ofrece una visión matizada y

multifacética de los factores que inciden en la elección de la carrera docente y en la experiencia de formación de los futuros educadores. En primer lugar, se confirma que la influencia familiar es un motor principal en la decisión de estudiar docencia, superando incluso a la vocación intrínseca. Este resultado subraya la necesidad de reconocer y potencialmente capitalizar los recursos culturales y familiares que los estudiantes traen consigo, al tiempo que se diseñen estrategias para nutrir la vocación en aquellos que llegan a la carrera por otras motivaciones.

En segundo lugar, se evidencia una percepción polarizada en torno a la calidad de los servicios institucionales, como la planificación de clases, los servicios escolares y los programas de tutoría. Si bien una porción significativa de los estudiantes percibe que estos servicios son efectivos y responden a sus necesidades, la existencia de una "satisfacción intermitente" o dividida en la mayoría de las áreas evaluadas señala que la calidad del servicio no es uniforme. Esto tiene implicaciones directas en la equidad y en la experiencia del estudiante. En un trabajo futuro se necesitarán estrategias para estandarizar la calidad de los servicios de apoyo, para asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su tutor, asesor o experiencia, reciban un apoyo consistente y de alta calidad.

Finalmente, la percepción positiva de los estudiantes sobre la consideración de la movilidad para las prácticas docentes y la disponibilidad de planes financieros refleja que la institución ha logrado crear un ambiente de apoyo en aspectos logísticos y económicos. Sin embargo, para consolidar la calidad de la formación docente, es imperativo abordar las inconsistencias en la entrega de los servicios que no alcanzan a toda la comunidad estudiantil. La calidad de la formación docente no solo se mide por el currículo, sino también por el ecosistema de apoyo que la institución construye para el estudiante. La evidencia de este estudio sugiere que la mejora continua debe enfocarse en cerrar las brechas de percepción y servicio para asegurar una experiencia formativa equitativa y de alta calidad para todos. En un estado donde la logística de traslado puede ser compleja y costosa, este tipo de

apoyo es un factor crítico para la permanencia de los estudiantes.

En última instancia, la formación de docentes de alta calidad en Baja California Sur dependerá no solo de la excelencia académica, sino también de la capacidad de las instituciones para crear un entorno de apoyo que aborde las necesidades y

particularidades de los estudiantes sudcalifornianos.

La evidencia sugiere que, más allá de la baja atracción que la carrera docente genera en las nuevas generaciones, el panorama se agrava por una alta tasa de deserción, un fenómeno que responde a una intrincada red de factores multidimensionales.

Referencias bibliográficas

- Acuña Ruz, F. (2015). Incentivos al trabajo profesional docente y su relación con las políticas de evaluación e incentivo económico individual. *Estudios Pedagógicos*, 41(1), 7-26.
- Andrés, J. M. (2012). La Formación de Formadores en la Educación Superior. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, 10(2), 211-223.
- Arroyo, G. C., & Moreno, J. A. J. (2018). La política de ingreso a la carrera docente en México: Resultados de una supuesta idoneidad. *Education Policy Analysis Archives*, 26, 5-5.
- Bermúdez, E. I. Z., Caizaguano, M. C. I., Rodríguez, G. C. G. & Loor, V. M. M. (2025). La evolución del educador: Competencias clave para un mundo en constante cambio. *Conexión Científica Revista Internacional*, 2(2), 41-54.
- Celestino, C. & Alicia, M. (2008). Motivación y elección de carrera. *Revista mexicana de orientación educativa*, 5(13), 6-9.
- Del Río, A. G. M., Pérez-Ruiz, C. L., & Maldonado, D. A. (2025). Motivación y vocación en formación inicial docente para prevenir deserción y abandono escolar. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1), 6990-7006.
- Díaz, D., Vega, D. M., Consuegra, D. & Graell, D. B. C. (2024). Desafíos y Oportunidades en la Integración de la Gestión Educativa y la Planificación Didáctica en la Universidad: Reflexiones desde la Práctica. En el Centro Regional Universitario los Santos. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(4), 3746-3769.
- Dórame, D. L., & Arias, A. H. (2018). Influencia familiar y personas significativas en la elección de carrera universitaria. *Revista electrónica de psicología Iztacala*, 21(3).
- Espitia, J. D. M. (2025). Estrategias de Gestión Docente en Aulas Multigrado: Claves para Mejorar el Rendimiento Académico de los Estudiantes. *Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano*, 6(2), 1281-1304.
- Falcón, J. G. P., & Arroyo, G. C. (2019). La profesión docente en crisis: Disminución de la matrícula normalista en México. *Education policy analysis archives*, 27, 103-103.
- Gómez-Collado, M. E. (2012). La percepción de los estudiantes sobre el Programa de Tutoría Académica. *Convergencia: Revista de Ciencias Sociales*, 58, 209-233.
- Gómez-Gonçalves, A., Corrochano Fernández, D., Sánchez-Barbero, B., & Martín-Pastor, E. (2022). ¿Por qué el alumnado de magisterio escoge la carrera docente?. *Aula Abierta*, 51(4), 395-405.
- Guayana, T. G. F., Coronado, W. A. P. & Galindo, Y. T. D. (2024). La vocación docente: el proyecto de vida que otorga sentido a los profesores. *Tsafiqui: Revista científica en ciencias sociales*, 14(1), 41-51.
- Guerrero, R. J. A., León, B. L. A. & Hernández, R. G. (2024). Desafíos y Oportunidades en la Formación Técnica y Pedagógica de Docentes en Educación Superior en Esmeraldas. *REINCISOL: Revista de Investigación Científica y Social*, 3(6), 7116-7144.
- Grünwald, M. Z., & Herrera, S. L. (2012). Formación normalista versus formación docente universitaria: un rescate histórico de aprendizajes y desafíos de educación. *ISEES: Inclusión Social y Equidad en la Educación Superior*, (11), 17-44.
- Hill, M. E. (2022). La importancia de la gestión administrativa en las instituciones de enseñanza superior. *Societas*, 24(2), 244-261.

- Mena, K. P., Menéndez, J. P. S., & Ordóñez, L. G. S. (2024). Modelo del docente: Profesionalización y mejora del desempeño pedagógico y tecnológico. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-16.
- Mendiola, F. D. J. R. (2024). Identidad, cultura y confrontación: normalistas y universitarios en la escuela normal. *Redoma*, 3(11), 13-13.
- Muriel, A. F. A. (2018). La teoría del capital humano, revalorización de la educación: Análisis, evolución y críticas de sus postulados. *Revista Reflexiones y Saberes*, (8), 58-72.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2014). Estudio internacional de la enseñanza y el aprendizaje (TALIS) 2013. OCDE Publishing
- Pidello, M. A., Rossi, B. & De los Ángeles S. M. (2013). Las voces de los docentes: motivos de elección de la carrera docente, valores subyacentes. *Educación*, 22(43), 113-128.
- Pineda-Báez, C., Pedraza-Ortiz, A. & Moreno, I. D. (2011). Efectividad de las estrategias de retención universitaria: la función del docente. *Educación y educadores*, 14(1), 119-135.
- Rangel Montalvo, K. & Cuevas Cajiga, Y. M. (2024). Motivos de elección para el ingreso a la profesión docente en educación primaria. *Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa*, 14(28).
- Reyes, B. G. R. (2025). Determinantes sociales y estructurales de la deserción estudiantil en la educación superior en América Latina: un análisis de causas y propuestas para la permanencia. *South Florida Journal of Development*, 6(6), e5439-e5439.
- Rodríguez Díaz, J. L., Cabrera Olvera, J. L., & Muñoz Guanga, A. P. (2022). El éxito de las Prácticas pre-profesionales: ¿De qué depende?. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 21(2).
- Saeteros, Z. D., y Zamora, M. R. (2024). Maximizando el éxito estudiantil: El proceso del seguimiento académico en la educación superior como estrategia de rendimiento, asistencia y apoyo. *Revista de Investigación Formativa: Innovación y Aplicaciones Técnico-Tecnológicas*, 6(2), 89-97.
- Sánchez L., E. (2009). Dos caras de la carrera docente: Satisfacción y desmotivación. *Pedagogía Social. Revista interuniversitaria*, (16), 133-148.
- Vaillant, D. (2010). La identidad docente. La importancia del profesorado. *Revista Novedades Educativas*, 22(234), 1-17.

Artículo recibido el 12 de abril de 2025
Aceptado el 27 de julio de 2025

